

Enquête réalisée jeudi 27 mai, vendredi 28 et samedi 29 mai 2021. Rue du Lac, Rue du Four, Rue du Milieu, Place Pestalozzi: 327 réponses

ENQUÊTE | ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES POUR LE COMMERCE | ÉTÉ 2021

Commerces, accessibilité et espace public

Profil des personnes interrogées

Fréquentation locale, de résidents ou d'actifs

Lieu de domicile et de travail

Yverdon-les-Bains est le centre régional de tout un arrière-pays: 9% habitent une commune limitrophe et 37% au-delà. Toutefois, plus de la moitié des personnes interrogées (54%) habite la commune et près des trois-quarts (73%) y résident ou y travaillent. Les touristes sont nombreux l'été. La proximité joue un rôle très important dans l'attractivité de la rue.

Accessibilité

La marche est le mode prépondérant pour se rendre dans les rues commerçantes (42%) et les 3/4 des personnes résidant à Yverdon-les-Bains sont venues à pied. 37% sont venus en voiture, plus que dans la plupart des autres villes étudiées. L'arrière-pays est moyennement desservi en TP, et le recours à ce mode (12%, moins le samedi) est faible, notamment pour les pendulaires. L'usage du vélo est faible (5%), malgré la topographie favorable.

Achats

Les achats combinés à la notion de plaisir

Motifs et marchandise

Les personnes dans la rue sont avant tout présentes pour faire des achats ou recourir à des services, mais 30% énoncent aussi l'agrément ou la rencontre. Les rues piétonnes sont une motivation à venir et faire des achats. 28% de l'échantillon interrogé passe par une grande surface sans pour autant être chargés, puisque plus de 90% des personnes transportent un sac à commission ou moins (58%). 28% déclarent avoir effectué un achat spontané, la consommation n'est donc pas le motif déterminant de la présence dans la rue commerçante.

Fréquence

Le public est assez fidèle. 29% disent fréquenter la vieille ville tous les jours ou presque, 38% plus d'une fois par semaine.

Espace public: potentiel de séjour

La satisfaction à pied est très élevée (89% de satisfaits ou très satisfaits) dans les rues piétonnes qui forment un ensemble avec une identité forte. Yverdon-les-Bains fait partie des trois villes étudiées dans lesquelles une forte proportion de personnes (71%) s'arrête régulièrement dans la rue, aux terrasses, sur les bancs ou sur les marches du temple de la Place Pestalozzi. La Rue du Milieu, pavée, est qualifiée de charmante, magique et apaisante. Les commerces soulèvent toutefois le manque d'animation, la jugent trop calme et trop vide.

A gauche: les adjectifs des passants pour qualifier la rue.

Recommandations

Ces recommandations se fondent sur les données récoltées dans la vieille ville et auprès de certains commerces et sur le positionnement d'Yverdon-les-Bains par rapport à d'autres villes moyennes romandes.

Accessibilité

- > Exploiter le potentiel topographique, paysager et de proximité pour développer l'infrastructure cyclable dans la commune et alentour (confort, sécurité, stationnement vélo) y compris pour le vélo électrique et le vélo-cargo.
- > Améliorer le réseau piéton dans la commune pour tous les publics.
- > Encourager le report modal des automobilistes résidant hors de la commune vers les modes alternatifs, en particulier les modes pendulaires (mobilités alternatives, politique de stationnement).
- > Ajuster l'offre en stationnement locale et régionale pour orienter les pendulaires en périphérie vers des interfaces TP au plus près de leur domicile et gérer l'offre en centre ville pour les personnes fortement dépendantes de la voiture.
- > Poursuivre l'amélioration de l'offre en TP, urbaine et régionale.

Espace public

- > Drainer davantage de personnes à la Rue du Milieu et à la Rue du Four par des mesures d'aménagement et de promotion économique.
- > Élargir l'espace «centre-ville» à la Rue de la Plaine et à la polarité de Bel-Air en soignant les qualités et continuités des espaces publics ainsi que l'animation des vitrines.
- > Améliorer les qualités de séjour (assises, ombre, végétation, eau, jeux...) et valoriser le château et les bâtiments historiques.
- > Animer l'espace public par des manifestations.

Où habitez-vous ?

Pour quel(s) motif(s) vous rendez-vous dans cette rue aujourd'hui ?

Avec quel moyen de transport vous êtes-vous rendus ici aujourd'hui ?

Vous êtes venu-e en voiture : où l'avez-vous parquée ?

À quelle fréquence venez-vous ici généralement ?

Quel volume d'achat avez-vous réalisé ?

Si vous vous arrêtez dans la rue, où le faites-vous ?

71% des personnes s'arrêtent

Comment jugez-vous votre déplacement à pied dans cette rue ?

